

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И КУЛЬТУРЫ В ЗОНЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА

ХОМЕНКО Я.В.,
д-р экон. наук, профессор, проф. кафедры
экономической теории и государственного
управления, ГОУВПО «Донецкий национальный
технический университет»;

СОЛНЦЕВА Е.В.,
магистрант,
Магистратура государственного управления,
ГОУВПО «Донецкий национальный технический
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассматривается роль государства и культуры в обществе, находящемся в зоне территориального конфликта. Изучен опыт Донецкой Народной Республики по осуществлению культурной политики, предложены пути совершенствования государственного управления в сфере культуры в условиях повышенных политических и экономических рисков.

Ключевые слова: территориальный конфликт, государство, культура, культурная политика, государственное управление

THE ROLE OF STATE AND CULTURE IN ZONE OF CONFLICT ABOUT TERRITORY

KHOMENKO Y.V.,
Doctor of Science in Economics,
Professor, Department of Economic
Theory and Public Administration,
SEEHPE «Donetsk National Technical University»;

SOLNTSEVA E.V.,
Master's student,
Master's Program in Public Administration,
SEEHPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article discusses the role of state and culture in a society that has happened to be in a zone of conflict about territory. The experience of the

Donetsk People's Republic as to the state cultural policy implementation has been examined, the ways of improving public administration in cultural sector of the DPR under conditions of high political and economic risks have been proposed.

Keywords: conflict about territory, state, culture, cultural policy, public administration

Постановка задачи. Как правило, в период эскалации территориальных конфликтов на фоне политических противоречий любому государству крайне сложно поддерживать и развивать сферу культуры. Однако, правительству Донецкой Народной Республики в период с 2015 года по 2019 год и в более сложный ковидный период удавалось проводить довольно результативную культурную политику, которая способствовала разнообразию услуг в данной сфере, их доступности, высокому качеству и профессионализму участников.

Начало специальной военной операции на территории Донбасса в феврале 2022 года повлекло за собой множество проблем и последствий, которые самым непосредственным образом проявились во всех сферах жизнедеятельности и жизнеобеспечения республики, в том числе и в сфере культуры. Культурная политика государства перестала быть эффективной и приобрела посредственный характер. Из-за участившихся обстрелов учреждения культуры приостановили свою деятельность, досугово-культурные мероприятия оказались под запретом, предложение культурных благ резко сократилось.

Таким образом, эскалация территориального конфликта отразилась не только на политическом реноме республики, но и на ее обществе, которое в тот момент особо нуждалось в специальном культурно-просветительском сопровождении, получении таких же культурных благ, как и жители территорий вне зоны конфликта. Мы ни в коей мере не имеем права нивелировать культурные потребности общества, находящегося в зоне конфликта интересов крупных геополитических игроков, для их удовлетворения могут и должны быть найдены возможные решения. В этой связи, целесообразно сформировать особую модель государственного управления сферой культуры, адаптированную к повышенным политическим, экономическим рискам и затяжному военно-политическому конфликту на данной территории.

Анализ последних исследований и публикаций. Роль и значимость государственной культурной политики за последние годы стали весьма актуальной проблематикой исследований отечественных ученых и специалистов.

Так, различного рода модели государственного управления сферой культуры рассматривали в своих трудах Шаронова А.П. [1], Агаев Р.И. [2], Каширина А.В. [3], Слободянюк Ю.А. [4], Чочиева И.И. [5], Портнягина Е.В. и Сырьева Е.А. [6]. Актуальные проблемы государственного управления в данной сфере в период пандемии в своих работах изучали и систематизировали такие ведущие теоретики, как Ипатова С.С. [7], Плешакова Я.О., Пилипчак Ю.В. [8], Федорова А.С. [9].

При этом современные исследователи практически не уделяли внимания значимости культуры для общества, находящегося на территории вооруженного конфликта. Следовательно, сегодня особенно возрастает потребность в изучении культуры и ее роли для населения в зонах территориальных конфликтов.

Актуальность исследования определяется чрезвычайной важностью миссии культуры в обществе, находящемся в зоне территориального конфликта, и предоставления ему культурных благ в относительно равной мере, как и в благополучных районах и регионах. Поскольку в научной литературе отсутствует такое понятие, как «общество зоны территориального конфликта», и соответственно у современных исследователей нет понимания как обеспечивать культурными благами людей, которые попали в эту зону риска, то образовывается острая необходимость восприятия культуры как социального института с особым общественным и просветительским статусом, который необходим для стабилизации психо-эмоционального фона граждан, удовлетворения их духовных потребностей и сохранения ценностных и исторических императивов развития данной территории.

Кроме того, сегодня особенно драматична проблема сокращения количества предоставляемых культурных благ населению, находящемуся на территории боевых действий, что приводит к отстранению человека как личности от культурных ценностей его страны. На это указывает тот факт, что люди, проживающие на территории вооруженного конфликта, могут со временем утратить ощущение моральной и духовной поддержки со стороны своего государства.

В связи с этим, совершенно очевидно, что вопрос профессионального управления сферой культуры в зоне территориального конфликта приобретает особую актуальность и важность. Соответственно, в рамках данного исследования будет обозначена роль культуры в обществе с неблагоприятными военно-политическими условиями развития и предложены возможные варианты выхода из сложившейся ситуации.

Цель статьи. Изучить роль культуры в обществе, находящемся в зоне территориального конфликта, на примере Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Слово «культура» многозначно и широко используется. Так, культура в общем своем виде представляет из себя среду, в которой протекает человеческая жизнь, а значит, и жизнь всего общества. Человек создал совершенно уникальное жизненное пространство – культуру. И это пространство стало жизненной средой человека. Именно культура является тем ключевым компонентом, который позволяет определенной совокупности индивидов создавать социальную целостность, то есть общество [10].

Так, различные люди вкладывают в понятие культуры неодинаковый смысл. Одни отождествляют культуру с образованностью, другие – видят в культуре собрание накопленных ценностей духовной жизни, третьи – связывают культуру, прежде всего, с определенным уровнем нравственного развития людей. В повседневной речи это слово связано с представлениями о дворцах и парках культуры, о культуре обслуживания и культуре быта, о музеях, театрах, библиотеках, наконец, о физической культуре. Однако содержание понятия «культура» гораздо более многообразно и богато. К примеру, в такой современной науке о культуре под названием культурология – существует два основных подхода к пониманию сущности культуры и ее значимости для общества (табл. 1) [11].

Исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что культура – это специфический человеческий способ жизни, включающий процесс и результаты человеческой деятельности, систему норм и ценностей, символов и идеалов, рассматриваемых в контексте исторической эпохи [11].

Таблица 1

Подходы к пониманию сущности понятия «культура»
(составлено авторами на основании [11])

Подход	Трактовка понятия
Антропологический подход	Культура – это вся совокупность результатов человеческой деятельности, мир сотворенных людьми вещей, противостоящий природе. Этот мир создан человеком для своих целей и выражает отличие человеческой жизнедеятельности от естественных, биологических форм жизни. Необходимо также учитывать качественное своеобразие исторических форм деятельности людей, творящей культуру на разных этапах общественного развития, в рамках определенных эпох, этнических и национальных общностей.
Ценностный подход	Культура – это совокупность лучших творений человека. Однако зачастую их ценность носит относительный характер. Кроме того, ценностный подход сужает сферу культуры, относя к ней лишь позитивные результаты деятельности людей. Однако такие негативные явления, как преступность, рабство, наркомания, сопровождают, увы, человеческую жизнь, и невозможно понять культуру той или иной страны, если игнорировать их существование.

Однако понятие «культура» имеет множество других научных значений и интерпретаций, трактовка которых от разных авторов представлена в табл. 2 [12].

Таблица 2

Содержание понятия «культура»
(составлено авторами на основании [12])

Автор	Определение
Л.Б. Соколова	«Культура – это всеобъемлющие функции и свойства развития общества, творческие силы и способности человека: в ней аккумулируется человеческий опыт бытия и освоения мира».
Н.З. Чавчавадзе	«Культура – это мир воплотившихся ценностей, преобразованную сообразно им природу человека и его среду – мир орудий его материальной и духовной деятельности, социальных институтов и духовных достижений».
Т.С. Лапина	«Культура – это ценностное отношение к определенной деятельности людей и созданным ими объектам необходимое для вовлеченности их в культурный оборот: такой деятельности обучают, подобные объекты берегут и воспроизводят, ими дорожат и могут восхищаться, их анализируют».
П.С. Гуревич	«Культура – это комплекс определенных ценностей, образующих смысловое ядро феномена».
Э.В. Соколов	«Фокус культуры – это человеческие ценности».

Таким образом, из вышесказанного видно, что культура представляет собой сложное и многоплановое явление, пронизывающее все сферы жизни и деятельности общества и человека проживающего в нем.

В настоящее время культура представляет собой неотъемлемую часть духовной деятельности человека и общества любого государства в целом [13]. Так, в современном мире любая деятельность, осуществляющаяся на территории конкретной страны, должна находиться под контролем правительства. Это означает, что органами власти того или иного государства должно осуществляться государственное управление той или иной деятельностью, и сфера культуры – не исключение [14].

Говоря о государственном управлении в области культуры, необходимо отметить, что его особенности зависят: от рамок устоявшегося понимания содержания понятия «культуры» и пределов области культуры, от принятого в данном конкретном государстве понимания пределов вмешательства и пределов невмешательства государства в область культуры, а также от особенностей и состояния культуры в конкретном государстве [15].

Соответственно, под «культурной политикой» принято понимать целенаправленную деятельность конкретных субъектов государства, которая обращена, в первую очередь, на сохранение, поддержку и развитие культурного фонда, формирование общества на основе системы культурных ценностей. Любое взаимодействие имеет определенную цель и цепочку действий для достижения данной цели. Политика в сфере культуры направлена на сохранение культурного наследия и на дальнейшее развитие данной сферы [16].

Культура, являясь одним из рычагов воздействия власти на общество, управляется государством с целью исполнения наиболее важных задач и целей, которые правительство перед ней устанавливает. Это часто приводит к конфликту между государством и культурой: так как государство преследует свои цели, а деятели культуры пытаются реализовать собственные пожелания. Следовательно, целью культурной политики современного государства, переживающего военный конфликт, можно считать развитие и реализацию культурного и духовного потенциала общества в целом, а также моральная поддержка каждой отдельной личности [17].

В связи с этим, в современных военных реалиях особенно возрастает значимость государственной культурной политики в обществе. Это связано с тем, что государство в любой ситуации должно оказывать помощь различного характера своим гражданам. В частности, это касается тех территорий, которые находятся в опасности и переживают военную катастрофу. Сегодня, такой территорией является Донецкая Народная Республика, которая с 30 сентября 2022 года приобрела статус нового субъекта Российской Федерации. Именно на примере ДНР и проводится дальнейший анализ государственной культурной политики общества, находящегося в зоне территориального конфликта.

Рассматривая население ДНР как общество, которое оказалось в зоне территориального конфликта, необходимо ответить на вопросы: «Почему же Донецкая Народная Республика является зоной конфликта?» и «Что представляет из себя общество, находящееся в зоне территориального конфликта?».

Для ответа на эти вопросы необходим краткий экскурс в историю образования ДНР. 11 мая 2014 года, когда был проведен референдум о создании новой Республики в Донецкой области (по той причине, что украинская власть стремилась изменить культурные ценности народа Донбасса, который этого не приемлил) – большинство населения данной территории приняло решение обособиться от Украины и стать независимой Народной Республикой. Что спровоцировало политический переворот и начало активных боевых действий, следствием которых стало изменение формата жизни большей части населения. В тот момент мы наблюдали формирование иного общества, т.н. «общества зоны территориального конфликта».

Долгие годы новообразовавшееся общество пыталось «выживать» в условиях военных действий. С течением времени в Республике начали восстанавливаться отдельные отрасли экономики и сферы промышленности, стабилизировалась система государственного управления. Было создано и Министерство культуры ДНР с соответствующим нормативно-правовым обеспечением его полноценного функционирования. В частности, был принят Закон Донецкой Народной Республики «О культуре».

Так, благодаря активной деятельности Минкультуры ДНР в республике постепенно возобновили свою работу многие

учреждения культуры, основными из которых на сегодняшний день являются следующие (табл. 3) [18].

Таблица 3

Количество учреждений культуры ДНР и их удельный вес в области культуры Республики на 01.01.2023 г., ед., %
(составлено авторами на основании [18])

Типы учреждений культуры	Количество учреждений культуры, ед.
Театры	6
Концертные организации	3
Цирк	1
Образовательные учреждения	7
Библиотеки	3
Музеи	17
Культурные центры	3
Клубные учреждения	25
Парки культуры и отдыха	7
Всего	72

Из таблицы 3 видно, что в Донецкой Народной Республике функционирует достаточное количество культурных учреждений, которые пользуются спросом у большинства дончан. Рассмотрим деятельность этих учреждений за последние 5 лет. Так, динамика количественных показателей в области профессионального искусства Донбасса за 2018-2020 годы представлена в таблице 4 [19, 20, 21].

Таблица 4

Динамика количественных показателей в области профессионального искусства Донецкой Народной Республики за 2018-2020 гг. (составлено авторами на основании [19, 20, 21])

Показатель	Год		
	2018	2019	2020
Количество проведенных спектаклей, концертных и цирковых программ, ед.	2370	2267	1300
Количество посетивших спектакли, концертные и цирковые программы зрителей, тыс. чел.	879,8	769	400
Количество подготовленных премьерных театральных постановок за год, ед.	22	30	22

Анализируя деятельность Министерства культуры ДНР, можно заметить, что по причине усиления военного конфликта на территории Республики на официальном сайте Минкультуры отсутствуют отчеты о результатах работы за 2021-2022 гг. В связи с чем, не представляется возможным проанализировать динамику количественных показателей в области искусства за этот период.

Как видно из таблицы 4, профессиональное искусство в Республике достаточно развито, хоть и наблюдается заметная тенденция снижения показателей количества зрителей, посетивших культурные учреждения. Так, количество проведенных спектаклей, концертных и цирковых программ в 2019 г. по сравнению с 2018 г. снизилось на 4,3%, а число посетивших спектакли, концертные и цирковые программы уменьшилось на 12,6% несмотря на то, что количество подготовленных премьерных театральных постановок за год – увеличилось на 36,3%. Что касается изменений в 2020 г. по сравнению с 2019 г., наблюдается отрицательная динамика. С развитием коронавирусной пандемии в учреждениях культуры в ДНР были введены запреты на посещения культурных мероприятий, из-за чего эти учреждения большую часть 2020 года не работали. Так, количество проведенных спектаклей, концертных и цирковых программ в 2020 г. по сравнению с 2019 г. снизилось на 42,6%, а число посетивших спектакли концертные и цирковые программы зрителей уменьшилось на 47,9%, кроме того, количество подготовленных премьерных театральных постановок за год также уменьшилось на 26,6%.

Отдельно следует отметить, что в 2020 году помимо театральных постановок, концертов и цирковых программ было проведено 3 фестиваля. В рамках Года Великой Победы реализовано: 2 культурно-патриотические акции, 8 творческих проектов, и 9 онлайн-проектов. Кроме того, состоялось 7 гастрольных выездов за пределы Республики [21].

Несмотря на то, что динамика деятельности учреждений культуры в области профессионального искусства в 2020 году была неутешительной, в 2021 году Министерством культуры ДНР были реализованы мероприятия в рамках Года русской культуры, объявленного Указом Главы ДНР. Так, в 2021 г. были проведены культурно-просветительские акции, фестивали и другие мероприятия, направленные на пропаганду русской культуры, которые затронули все направления деятельности: библиотечное,

музейное, театральное, музыкальное, а также народное творчество [21].

Однако несмотря на постковидную реабилитацию сферы культуры в 2021 году, ее состояние в 2022 году значительно ухудшилось, поскольку практически все учреждения культуры приостановили свою деятельность на территории Республики. Данная ситуация возникла по причине усиления военного конфликта на Донбассе из-за вхождения Донецкой Народной Республики в состав России на правах субъекта РФ, что повлекло за собой определенные последствия не только для общества в целом, но и для сферы культуры в частности.

Участившиеся обстрелы негативно повлияли на состояние инфраструктуры учреждений культуры. Только за прошедший 2022 год в результате обстрелов получили разрушения более 100 объектов культуры ДНР. В группу пострадавших объектов культуры, которые имеют разрушения различной степени (от повреждения остекления до частичного или полного разрушения) попали практически все культурные объекты Республики, а именно театры, кинотеатры, музеи, библиотеки, сельские клубы, школы искусств и другие культурно-развлекательные учреждения [22].

На основании вышесказанного 18 февраля 2022 г. Министерство культуры ДНР на своем официальном сайте опубликовало приказ №67-ОД «О приостановлении проведения культурно-массовых мероприятий с очным присутствием граждан», в котором указано, что с целью обеспечения безопасности жителей в Республике государством были отменены все концерты, спектакли, выставки и другие развлекательные мероприятия [23].

Таким образом, по результатам проведенного обзора видно, что население Донбасса переживает сейчас не лучшие времена, и проведенный анализ культурной политики на данной территории тому подтверждение. Из чего следует, что для поднятия морального духа жителей республики необходим ряд реабилитационных мероприятий, которые позволят вернуть сферу культуры донецкому обществу.

Анализируя пути адаптации государственного управления в сфере культуры к современным реалиям, следует отметить, что первоочередной задачей модификации культурной политики Донбасса является создание равных условий и возможностей использования культурных благ для всех жителей Республики.

На основании этого, Правительство ДНР обязано предоставлять своим гражданам доступ ко всем социально-значимым объектам культуры региона и осуществлять оказание культурных услуг различного рода. В качестве приоритетного направления культурной политики должно стать формирование в каждой личности понятия ценности сохранившихся (не разрушенных войной) культурных объектов и памятников культуры.

В связи с этим, основные задачи культурной политики Донецкой Народной Республики на этапе адаптации сферы культуры к условиям затянувшегося территориального конфликта представлены на рис. 1.

Рис. 1. Задачи культурной политики ДНР на этапе адаптации сферы культуры к условиям территориального конфликта (составлено авторами)

Как можно заметить вышеперечисленные задачи взаимосвязаны между собой и направлены на долгосрочную перспективу. Более того, они содержат в себе ключевой фактор эффективной культурной политики – это прежде всего безопасность. Без должного обеспечения безопасности ни одно нововведение не сможет в полной мере стать полезным для определенного человека и общества в целом. Следовательно, для реализации указанных задач необходимо обеспечить полную безопасность для населения, что на данный период времени Правительство ДНР не в состоянии выполнить.

Исходя из вышесказанного, в качестве наиболее безопасного способа реализации задач государственной культурной политики с целью функционирования культурно-досуговых организаций и предоставления населению ДНР культурных благ – выступает цифровизация. Так, цифровизация сферы культуры предполагает

развитие цифровых технологий в индустрии культуры, путем перевода большинства культурных учреждений в дистанционный формат работы в современных условиях.

Из этого следует, что приоритет в части совершенствования государственного управления в отрасли культуры, необходимо отдать именно цифровизации культурной среды, с целью защиты населения за счет дистанционного предоставления культурных благ жителям Донецкой Народной Республики.

Выводы. Сегодня культура является неотъемлемой частью общества – более сложной по своей структуре и функциям системой. Как и любая другая система, сфера культуры нуждается в профессиональном управлении со стороны государства, формировании и реализации культурной политики, нацеленной на развитие отдельной личности и государства в целом.

К сожалению, в современном мире существует множество препятствий, которые мешают гармоничному развитию личности. Одним из драматических моментов является война, которая несет за собой не только негативный во всех смыслах посыл, но и в некоторой мере импульс к изменениям. Так, военные действия в Донецкой Народной Республике повлияли на формирование нового общества, представляющего собой совокупность людей, которые, находясь в зоне конфликта, лишены возможности безопасно получать культурные блага. Для такого общества культура и культурные ценности приобретают все большее и большее значение. Следовательно, желание людей пользоваться услугами сферы культуры в такой непростой период должно быть в приоритете у государства. С этой целью, в рамках адаптации государственной культурной политики ДНР к условиям затянувшегося территориального конфликта является наиболее разумным прибегнуть к использованию цифровых технологий в индустрии культуры, которые позволят учреждениям сферы культуры наиболее безопасно предоставлять свои услуги населению в дистанционном формате.

Список использованных источников

1. Шаронова, А.П. Организационные основы государственного управления сферой культуры в РФ / А.П. Шаронова // ИНТЕРНАУКА. – 2022. – № 8-1 (231). – С. 23-25.
2. Агаев, Р.И. Государственное управление сферой культуры на уровне региона / Р.И. Агаев // ИНТЕРНАУКА. – 2022. – № 46-5 (269). – С. 44-45.

3. Каширина, А.В. Сущность технологий государственного управления в сфере культуры / А.В. Каширина // Студенческий форум. – 2022. – № 22-4 (201). – С. 69-71.

4. Слободянюк, Ю.А. Особенности государственного управления в сфере культуры на региональном уровне / Ю.А. Слободянюк // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2021. – № 4 (56). – С. 182-185.

5. Чочиева, И.И. Особенности государственного управления в сфере культуры / И.И. Чочиева // Глобальный научный потенциал. – 2020. – № 2 (107). – С. 193-196.

6. Портнягина, Е.В. Научные подходы к исследованию государственного управления сферой культуры / Е.В. Портнягина, Е.А. Сырьева // Аллея науки. – 2020. – Т. 1, № 1 (40). – С. 660-668.

7. Ипатова, С.С. Сфера культуры в условиях пандемии: проблемы и возможности / С.С. Ипатова // Научные записки молодых исследователей. – 2021. – Т. 9, № 1. – С. 31-40.

8. Плешакова, Я.О. Актуальные проблемы государственного управления в сфере культуры / Я.О. Плешакова, Ю.В. Пилипчак // Научные труды Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского, Калуга, 08-09 апреля 2020 года. – Калуга: Издательство Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, 2020. – С. 1158-1163.

9. Федорова, А.С. Особенности государственного управления в сфере культуры в период пандемии в Российской Федерации / А.С. Федорова // Инновации. Наука. Образование. – 2020. – № 23. – С. 2811-2814.

10. Терехов, А.А. Роль культуры в современном обществе / А.А. Терехов, С.Д. Ронжин, А.Ю. Мутовкин // Новая наука: От идеи к результату. – 2016. – № 6-2 (90). – С. 218-220.

11. Роль культуры в жизни общества – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://works.doklad.ru/view/kct85DibbSE.html>. –

12. Груздова, И.В. Приобщение к культуре как целевой ориентир современного образования. Культура и образование: целевые установки / И.В. Груздова // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. – 2018. – № 1 (25). – С. 76-84.

13. Бурлака, С.Н. О необходимости совершенствования системы государственного управления в сфере культуры на уровне регионов и муниципалитетов / С.Н. Бурлака, М.Н. Вилачева // Муниципалитет: экономика и управление. – 2016. – № 2 (15). – С. 49-53.

14. Межуев, В.М. Культура и государство в перспективе демократического развития России – 16 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/School_young_ph/19_Mezhuev.pdf. – Загл. с экрана.

15. Понкин, И.В. Особенности государственного управления в области культуры / И.В. Понкин // Вопросы управления. – 2014. – № 3 (9). – С. 7-12.

16. Жучкова, О.В. Государственное управление сферой культуры, основные направления и приоритеты / О.В. Жучкова // Ученые записки Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – 2019. – № 16. – С. 43-49.

17. Федорков, А.И. О государственном регулировании в сфере культуры / А.И. Федорков, В.В. Яновский // Петербургский экономический журнал. – 2017. – № 1. – С. 20-28.

18. Министерство культуры Донецкой Народной Республики – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://mincult.govdnr.ru/main>. – Загл. с экрана.

19. Отчет о работе Министерства культуры Донецкой Народной Республики в 2018 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.mincult.govdnr.ru/otchet-o-rabote-ministerstva-kultury-doneckoy-narodnoy-respubliki-v-2018-godu>. – Загл. с экрана.

20. Отчет о работе Министерства культуры Донецкой Народной Республики в 2019 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://mincult.govdnr.ru/otchet-o-rabote-ministerstva-kultury-doneckoy-narodnoy-respubliki-v-2019-godu>. – Загл. с экрана.

21. Отчет о работе Министерства культуры Донецкой Народной Республики в 2020 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.mincult.govdnr.ru/otchet-o-rabote-ministerstva-kultury-doneckoy-narodnoy-respubliki-v-2020-godu>. – Загл. с экрана.

22. ВСУ разрушили около 100 объектов культуры в ДНР – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.kp.ru/online/news/4996412/>. – Загл. с экрана.

23. Приказ от 18.02.2022 №67-ОД «О приостановлении проведения культурно-массовых мероприятий с очным присутствием граждан» – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://mincult.govdnr.ru/doc/prikaz-o-priostanovlenii-provedeniya-kulturno-massovyh-meropriyatiy-s-ochnym-prisutstviem> . – Загл. с экрана.